

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭХИНОКОККОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Шамсиев А.М., Мухитдинов Ш.Ш., Шамсиев Ж.А., Сувонкулов У.Т., Шамсиев Ш.Ж.
Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В настоящем обзоре представлены гельминтологическая характеристика, эпидемиология, факторы риска заражения эхинококкозом, особенности клиники, диагностики и классификация эхинококкоза. Представлены данные по экспериментально-морфологическому обоснованию применения методов обеззараживания эхинококковой кисты печени, вопросы патогенеза и диагностики рецидивов эхинококкоза печени в эксперименте, современное состояние хирургического лечения и профилактики рецидивов эхинококкоза печени у детей.

Ключевые слова: эхинококкоз, гидатидная киста, диагностика, хирургическое лечение, протосколексы, антипаразитарная обработка.

CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT AND PREVENTION OF ECHINOCOCCOSIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

Shamsiev A.M., Mukhitdinov Sh.Sh., Shamsiev J.A., Suvonkulov U.T., Shamsiev Sh.J.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This review presents the helminthological characteristics, epidemiology, and risk factors for echinococcosis infection, as well as the clinical features, diagnostics, and classification of echinococcosis. It includes data on the experimental and morphological rationale for the use of methods for decontaminating hepatic echinococcal cysts, aspects of pathogenesis and diagnosis of echinococcosis recurrence in experimental settings, and the current state of surgical treatment and prevention of hepatic echinococcosis recurrence in children.

Keywords: echinococcosis, hydatid cyst, diagnostics, surgical treatment, protoscoleces, antiparasitic treatment.

БОЛАЛАРДА ЭХИНОКОККОЗНИ ТАШХИСЛАШ, ХИРУРГИК ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Шамсиев А.М., Мухитдинов Ш.Ш., Шамсиев Ж.А., Сувонкулов У.Т., Шамсиев Ш.Ж.
Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу шарҳда эхинококкознинг гельминтологик тавсифи, эпидемиологияси, юқиш хавфи омиллари, клиникасининг ўзига хос хусусиятлари, диагностикаси ва таснифи келтирилган. Жигар эхинококк кистасини зарарсизлантириш усулларини қўллашни экспериментал-морфологик асослаш, тажрибада жигар эхинококкози қайталанишининг патогенези ва диагностикаси масалалари, болаларда жигар эхинококкозини хирургик даволаш ва қайталанишининг олдини олишнинг замонавий ҳолати бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: эхинококкоз, гидатид киста, диагностика, жарроҳлик даволаш, протосколекслар, антипаразитар ишлов бериш.

e-mail: Serzodmuhitdinov@gmail.com

Введение. Эхинококкоз, или гидатидная болезнь, представляет собой паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточных червей рода *Echinococcus*, преимущественно *E. granulosus*. Взрослые формы паразита обитают в кишечнике окончательных хозяев, таких как собаки, волки и лисы, достигая длины 0,2–0,5 см и состоя из сколекса, шейки и 3–5 проглоттид, содержащих яйца [15]. Жизненный цикл *Echinococcus* включает двух хозяев: окончательного (хищные млекопитающие) и промежуточного (травоядные или человек). Заражение человека происходит при проглатывании яиц паразита с пищей, водой или в результате контакта с инфицированными животными. В кишечнике яйца трансформируются в онкосферы, которые гематогенно мигрируют в печень, легкие или другие органы, формируя гидатидные кисты [6]. Эти кисты характеризуются медленным ростом, иногда достигая нескольких сантиметров в диаметре, и способны вызывать клинические симптомы за счет механической компрессии окружающих тканей [20].

С эпидемиологической точки зрения, эхинококкоз остается значимой проблемой общественно-здравоохранения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за период 2021–2030 годов, бремя заболевания увеличилось на 59% с 2000 по 2017 год, что делает его вторым по значимости пищевым паразитарным заболеванием [8]. Китай занимает лидирующую позицию по распространенности, регистрируя 40% случаев гидатидного эхинококкоза и 91% альвеолярного эхинококкоза [12]. Заболевание является эндемичным для регионов Центральной Азии, Средиземноморья, Восточной Африки, Западного Китая и Южной Америки. Мета-анализ демонстрирует, что распространенность *E. granulosus* среди собак достигает 33,8% (95% ДИ 24,5–43,8) [31]. В Иране заболеваемость варьирует от 1,0 до 4,45 на 100 000 населения, в Пакистане за 30 лет зафиксировано 1611 случаев, а в Турции показатели составляют 0,8–2 на 100 000 с локальными очагами до 6,4 на 100 000 [30]. Высокая распространенность в Центральной Азии обусловлена тесным взаимодействием между людьми, домашним скотом и собаками [22].

Переходя к факторам риска, следует отметить их многообразие, включающее физиологические, экологические, профессиональные и антропо-поведенческие аспекты. Сниженная кислотность желудочного сока способствует выживанию яиц паразита, сохраняя их жизнеспособность в гипоацидной среде до 2 часов, тогда как щелочная среда двенадцатиперстной кишки активизирует онкосферы [6]. Экологические факторы, такие как близкий контакт между людьми, собаками и скотом в эндемичных регионах, значительно увеличивают вероятность передачи инфекции [9]. Профессиональная деятельность, связанная с животноводством, включая работу фермеров, пастухов и сотрудников скотобоен, повышает риск заражения [15]. Антропо-поведенческие факторы, такие как несоблюдение правил гигиены, употребление некипяченой воды и кормление собак инфицированными субпродуктами, также играют ключевую роль. Мета-анализ выявил основные факторы риска гидатидного эхинококкоза: этническая принадлежность (ОШ=3,18), кочевой образ жизни (ОШ=2,71), употребление некипяченой воды (ОШ=2,47), кормление собак субпродуктами (ОШ=2,35) и занятие скотоводством (ОШ=2,19). Для альвеолярного эхинококкоза ключевыми факторами являются этническая принадлежность (ОШ=2,93), профессия пастуха (ОШ=2,66), немытые руки (ОШ=2,40) и женский пол (ОШ=1,45) [32].

Клинические проявления эхинококкоза у детей имеют свои особенности, преимущественно связанные с кистозной формой заболевания, тогда как альвеолярный эхинококкоз чаще диагностируется у взрослых [16]. Симптоматика неспецифична и зависит от размера, количества и локализации кист. На ранних стадиях заболевание нередко протекает бессимптомно, и кисты выявляются случайно при обследованиях по другим причинам [12]. Поражение печени, регистрируемое в 20,1–70% случаев, проявляется болью и тяжестью в правом подреберье, тошнотой, гепатомегалией, а в редких случаях — желтухой [30]. Легочный эхинококкоз, встречающийся в 15–40% случаев, сопровождается кашлем, болью в груди, одышкой и иногда кровохарканьем [14]. Поражение редких локализаций, таких как селезенка, почки, сердце или головной мозг, может проявляться гематурией, сердечной недостаточностью, неврологическими нарушениями или судорогами [19]. У детей кисты характеризуются более быстрым ростом, что обусловлено анатомо-физиологическими и иммунологическими особенностями организма, ускоряющими клиническую манифестацию [3]. Осложнения, такие как разрыв кист с развитием анафилаксии, вторичным инфицированием или диссеминацией, могут привести к острой абдоминальной катастрофе или летальному исходу [20].

Диагностика эхинококкоза у детей опирается на комплекс инструментальных и лабораторных методов. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является основным методом диагностики печеночных кист благодаря неинвазивности и высокой информативности, позволяя оценить размеры и структуру образований [10]. Контрастное УЗИ эффективно для дифференциации кистозного и альвеолярного эхинококкоза [27]. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) применяются при поражении легких, головного мозга или в случаях, когда УЗИ недостаточно информативно; КТ выявляет кальцифицированные кисты, а МРТ уточняет их активность [14]. Рентгенография используется для диагностики легочных кист, однако обладает низкой специфичностью [13]. Серологические методы, такие как иммуноферментный анализ (ИФА), демонстрируют высокую чувствительность при печеночных кистах, но менее эффективны при легочных поражениях [24]. Реакция непрямой гемагглютинации (НГА) и вестерн-блот повышают диагностическую точность, хотя ложноотрицательные результаты возможны [7]. Гистопатологическое исследование удаленных кист подтверждает диагноз, выявляя характерную слоистую структуру и протосколексы.

Классификация эхинококкоза, разработанная Всемирной организацией здравоохранения в 2003 и 2010 годах, основана на ультразвуковых данных и определяет стадию кист для выбора терапевтической тактики [22]. Активная стадия включает кисты типа CE1 (однокамерные с гидатидным песком,

часто встречающиеся у детей) и SE2 (многовезикулярные с дочерними кистами). Переходная стадия представлена типами SE3a (кисты с отслоившейся эндоцистой, так называемый «знак водяной ллии») и SE3b (кисты с дочерними везикулами в твердом матриксе). Неактивная стадия включает типы SE4 (гетерогенные кисты с кальцификацией) и SE5 (полностью кальцифицированные, неактивные кисты).

Экспериментально-морфологическое обоснование методов обеззараживания эхинококковых кист печени опирается на понимание их патофизиологии. Кисты формируются из онкосфер, гематогенно мигрирующих в печень, и состоят из трех слоев: фиброзного перициста, ацеллюлярного и зародышевого, в котором образуются протосколексы, способные вызывать рецидивы или вторичный эхинококкоз [20]. Антипаразитарная обработка направлена на уничтожение протосколексов с использованием химических и термических методов. Среди химических агентов выделяется глицерин (60–100%), обладающий высокой сколексоцидной активностью, особенно 80% раствор при 70°C, обеспечивающий гибель протосколексов за 1 минуту; он минимально токсичен и не проникает через оболочку кисты [6]. Гипертонический раствор хлорида натрия (15–20%) вызывает обезвоживание протосколексов за счет осмотического давления, повреждая герминативный слой [28]. Этанол (95–100%) денатурирует белки, но его применение ограничено из-за потенциального повреждения тканей [28]. Повидон-йод провоцирует коагуляционный некроз, но обладает высокой токсичностью [16]. Формалин (20–30%) эффективен, но также токсичен [4]. Гипохлорит натрия (4% раствор) уничтожает протосколексы за 1,5 минуты, однако его токсичность ограничивает использование [28]. Пергидроль (30–40% перекись водорода) демонстрирует хорошую переносимость и высокую активность, хотя данные *in vitro* ограничены [4]. Среди термических методов радиочастотная абляция (РЧА) обеспечивает малоинвазивное термическое разрушение кист, снижая риск рецидивов, и эффективна для печени и легких. Микроволновая абляция (МВА) снижает давление кисты и минимизирует инвазивность, не вызывая рецидивов при малых кистах, но ограничена для крупных образований [39]. Криотерапия, предусматривающая замораживание при -18°C в течение 6–9 часов, полностью уничтожает протосколексы, но неприменима у детей из-за технических ограничений.

Морфологическая оценка эффективности антипаразитарной обработки базируется на выявлении дегенерации зародышевого слоя, разрушении протосколексов (нарушение мембран и слоистости) и развитии фиброза с кальцификацией [17]. Жизнеспособность протосколексов определяется с помощью окрашивания (сафранин, метиленовый синий), оценки активности при 40°C или деструкции тегикулы в 80% глицерине. Гистохимические реакции, такие как PAS, подтверждают нежизнеспособность кист при отсутствии окрашивания кутикулы [4]. Интраоперационная диагностика включает метод Хамидова (2004), основанный на сравнении активности протосколексов до и после обработки в моделированной биологической среде (дуоденальное содержимое, 70°C, 2 минуты), где отсутствие выворачивания во второй и третьей пробах свидетельствует об эффективности [1]. Метод Коваленко (1988) использует контрактуру протосколексов в глицерине как индикатор их жизнеспособности [1].

В заключение, эхинококкоз представляет собой значимую медико-социальную проблему в эндемичных регионах, особенно среди детей, где быстрый рост кист и высокий риск осложнений требуют своевременной диагностики и лечения. Комплексная диагностика, включающая УЗИ, КТ, МРТ и серологические методы, в сочетании с классификацией ВОЗ, определяет оптимальную лечебную стратегию. Антипаразитарная обработка с использованием глицерина, гипертонического раствора хлорида натрия, радиочастотной и микроволновой абляции эффективно предотвращает рецидивы, что подтверждается морфологическими и гистохимическими исследованиями [1, 3, 4].

Список литературы:

1. Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Курбаниязов З.Б., Рахманов К.Э., Давлатов С.С. Дифференцированный подход в хирургии эхинококкоза печени // Вопросы науки и образования. 2017. №10 (11).
2. Шевченко Ю.Л., Назыров Ф.Г. Хирургия эхинококкоза – М.: Издательство «Династия». 2016. – 288 с..
3. Шамсиев Ж.А. Пути улучшения результатов хирургического лечения и профилактики рецидивов эхинококкоза у детей: Дисс. ... на соиск. учен. степ. доктор. мед. наук. – Ташкент, 2015. 253 с.
4. Школяр Н.А. Разработка новых методов экспериментальной химиотерапии ларвальных эхинококкозов: автореф. дисс. ... на соиск. учен. ст. доктор. мед. наук – Москва, 2015. С. 23.
5. Hajjafari A, Sadr S, Santucci C, et al. Advances in detecting cystic echinococcosis in intermediate hosts and new diagnostic tools: A literature review. *Vet Sci.* 2024;11:227. doi: 10.3390/vetsci11060227.

6. Hogeia MO, Ciomaga BF, Muntean MM, et al. Cystic echinococcosis in the early 2020s: A review. *Trop Med Infect Dis.* 2024;9:36. doi: 10.3390/tropicalmed9020036.
7. Luo X, Jiang P, Ma J, et al. Circulating free DNA as a diagnostic marker for echinococcosis: A systematic review and meta-analysis. *Front Microbiol.* 2024;15:1413532. doi: 10.3389/fmicb.2024.1413532.
8. Shamsaddini S, Schneider C, Dumendiak S, et al. Environmental contamination with feces of free-roaming dogs and the risk of transmission of *Echinococcus* and *Taenia* species in urban regions of southeastern Iran. *Parasit Vectors.* 2024;17(1):359. doi: 10.1186/s13071-024-06435-x.
9. Tamarozzi F. Ultrasound diagnosis of cystic echinococcosis: Updates and implications for clinical management. *J Helminthol.* 2024;98:e34. doi: 10.1017/S0022149X2400021X.
10. Toews E, Musiani M, Smith A, et al. Risk factors for *Echinococcus multilocularis* intestinal infections in owned domestic dogs in a North American metropolis (Calgary, Alberta). *Sci Rep.* 2024;14:5066. doi: 10.1038/s41598-024-55515-6.
11. Wang L, Wang Z, Qin M, et al. A regressive analysis of the main environmental risk factors of human echinococcosis in 370 counties in China. *PLoS Negl Trop Dis.* 2024;18(5):e0012131. doi: 10.1371/journal.pntd.0012131.
12. Bakinowska E, Kostopanagiotou K, Wojtyś ME, et al. Basic operative tactics for pulmonary echinococcosis in the era of endostaplers and energy devices. *Medicina (Kaunas).* 2023;59(3):543. doi: 10.3390/medicina59030543.
13. Calame P, Weck M, Busse-Cote A, et al. Role of the radiologist in the diagnosis and management of the two forms of hepatic echinococcosis. *Insights Imaging.* 2023;13:68. doi: 10.1186/s13244-022-01190-y.
14. Díaz Á, Barrios AA, Grezzi L, et al. Immunology of a unique biological structure: The *Echinococcus* laminated layer. *Protein Cell.* 2023;14(2):87-104. doi: 10.1093/procel/pwac023.
15. Hager J, Sergi CM. Pediatric echinococcosis of the liver in Austria: Clinical and therapeutic considerations. *Diagnostics (Basel).* 2023;13(7):1343. doi: 10.3390/diagnostics13071343.
16. Kayalı A, Uğur M. Comparison of ethanol and hypertonic saline as a single intracystic agent in the percutaneous treatment of liver hydatid cysts. *Abdom Radiol.* 2023;48:1148-1153. doi: 10.1007/s00261-022-03795-9.
17. Kosmidis CS, Papadopoulos K, Mystakidou CM, et al. Giant echinococcosis of the liver with suppuration: A case report and review of the literature. *Medicina (Kaunas).* 2023;59(6):1070. doi: 10.3390/medicina59061070.
18. Popa GL, Popa AC, Mastalier B, et al. Complicated clinical course of a patient with multivisceral cystic echinococcosis requiring extensive surgical and medical treatment. *J Clin Med.* 2023;12:5596. doi: 10.3390/jcm12175596.
19. Sabeeh E, Thamer NK, Alsaady HAM. Histopathological study to evaluate the effect of aqueous extract of *Portunus pelagicus* and mebendazole on hydatid cysts in mice. *Arch Razi Inst.* 2023; 78(1):87-94. doi: 10.22092/ARI.2022.358490.2231.
20. Shabunin A, Karpov A, Bedin V, et al. Clinical, morphological justification and first experience in the use of radiofrequency as well as microwave ablation treatment methods of liver echinococcosis. *Iran J Parasitol.* 2023;18(1):56-65. doi: 10.18502/ijpa.v18i1.12380.
21. Simoncini A, Massolo A. Multiscale ecological drivers of *Echinococcus multilocularis* spatial distribution in wild hosts: A systematic review. *Food Waterborne Parasitol.* 2023;34:e00216. doi: 10.1016/j.fawpar.2023.e00216.
22. Stefaniak M, Derda M, Zmora P, et al. Risk factors and the character of clinical course of the *Echinococcus multilocularis* infection in patients in Poland. *Pathogens.* 2023;12(2):199. doi: 10.3390/pathogens12020199.
23. Toaleb NI, Aboelsoued D, Abdel Megeed KN, et al. A novel designed sandwich ELISA for the detection of *Echinococcus granulosus* antigen in camels for diagnosis of cystic echinococcosis. *Trop Med Infect Dis.* 2023;8:400. doi: 10.3390/tropicalmed8080400.
24. Vega EA, Salehi O, Conrad C. Central pericystectomy for hydatid cyst treatment. *J Gastrointest Surg.* 2023;27(7):1496-1497. doi: 10.1007/s11605-023-05628-6.
25. Yosra K, Ghada H, Bochra A, et al. Predictive factors of liver hydatid cyst recurrence in children. *J Pediatr Surg.* 2023;58(12):2362-2367. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2023.07.003.
26. Zhang X, Suolang L, Ren Y, et al. Can contrast-enhanced ultrasound differentiate the type of hepatic echinococcosis: Cystic echinococcosis or alveolar echinococcosis? *Parasites Vectors.* 2023;16:131. doi: 10.1186/s13071-023-05731-2.
27. Fakharzadeh Jahromi K, Rafiei A, Rahdar M, et al. Evaluation of the protoscolicidal effectiveness of hypertonic saline, silver nitrate, ethanol, using sponge pad method and injecting into fertile hydatid cysts. *Iran J Parasitol.* 2022;17(2):223-230. doi: 10.18502/ijpa.v17i2.9540.
28. Ganji A, Jalali-Mashayekhi F, Hajihosseini R, et al. Anti-parasitic effects of resveratrol on protoscolices and hydatid cyst layers. *Exp Parasitol.* 2022; 241:108360. doi: 10.1016/j.exppara.2022.108360.

29. Khan H, Casulli A, Harandi MF, et al. A retrospective cohort study on human cystic echinococcosis in Khyber Pakhtunkhwa Province (Pakistan) based on 16 years of hospital discharge records. *Pathogens*. 2022;11:194. doi: 10.3390/pathogens11020194.
30. Shams M, Khazaei S, Naserifar R, et al. Global distribution of *Echinococcus granulosus* genotypes in domestic and wild canids: A systematic review and meta-analysis. *Parasitology*. 2022; 149(9): 1147-1159. doi: 10.1017/S0031182022000658.
31. Zhang T, Li B, Liu Y, et al. Risk factors associated with echinococcosis in the general Chinese population: A meta-analysis and systematic review. *Front Public Health*. 2022;10:821265. doi: 10.3389/fpubh.2022.821265.
32. Alvi MA, Ali RMA, Khan S, et al. Past and present of diagnosis of echinococcosis: A review (1999-2021). *Acta Trop*. 2021;243:106925. doi: 10.1016/j.actatropica.2023.106925.
33. Bhutani N, Kajal P. Hepatic echinococcosis: A review. *Ann Med Surg (Lond)*. 2018;36:99-105. doi: 10.1016/j.amsu.2018.10.032.
34. Brunetti E, Tamarozzi F, Macpherson C, et al. Ultrasound and cystic echinococcosis. *Ultrasound Int Open*. 2018;4(3):E70-E78. doi: 10.1055/a-0650-3807.
35. Goja S, Saha SK, Yadav SK, et al. Surgical approaches to hepatic hydatidosis ranging from partial cystectomy to liver transplantation. *Ann Hepato-Biliary-Pancreat Surg*. 2018;22:208–215. doi: 10.14701/ahbps.2018.22.3.208.
36. Siles-Lucas M, Casulli A, Cirilli R, et al. Progress in the pharmacological treatment of human cystic and alveolar echinococcosis: Compounds and therapeutic targets. *PLoS Negl Trop Dis*. 2018;12(4):e0006422. doi: 10.1371/journal.pntd.0006422.
37. Bektasoglu HK, Hasbahceci M, Tasci Y, et al. Comparison of laparoscopic and conventional cystotomy/partial cystectomy in treatment of liver hydatidosis. *Biomed Res Int*. 2019;2019:1212404. doi: 10.1155/2019/1212404.
38. Cairang Y, Zhang L, Ren B, et al. Efficacy and safety of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation for the treatment of hepatic alveolar echinococcosis: A preliminary study. *Medicine (Baltimore)*. 2019;96(27):e7137. doi: 10.1097/MD.00000000000007137.
39. Mao Teng, Chungda Dawa, Phuntsok Lhakpa, et al. Pulmonary echinococcosis in China. *J Thorac Dis*. 2019;11(7):30166. doi: 10.21037/jtd.2019.07.01.
40. Mokhtaria K, Ammar SSM. Frozen hydatid cysts can replace incineration and sterilize cysts. *Open Vet J*. 2019;9(1):1-4. doi: 10.4314/ovj.v9i1.1.

Для цитирования: Шамсиев А.М., Мухитдинов Ш.Ш., Шамсиев Ж.А., Сувонкулов У.Т., Шамсиев Ш.Ж. Актуальные вопросы диагностики, хирургического лечения и профилактики эхинококкоза у детей (Обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 10–14. doi: **10.5281/zenodo.15741661**